

POLÍTICA EDUCACIONAL EM ANGOLA: AVANÇOS E RETROCESSOS NA PRIMEIRA REFORMA EDUCATIVA

Manuel Nambua
UFSCAR Sorocaba
manuellino1992@gmail.com

Ivan Fortunato
IFSP
ivanfrt@yahoo.com.br

Palavras-chaves: Angola. Política educacional. Reforma Educativa.

Introdução

Este resumo é fruto das leituras e reflexões preliminares que temos em torno da educação em Angola. O objetivo é analisar a implantação das políticas educacionais em Angola no pós-dependência de 1975, bem como avaliar os seus avanços e retrocessos da primeira. Dessa maneira, Angola é um país localizado no continente africano, foi colônia portuguesa no período colonial, tornou-se independente no dia 11 de novembro de 1975 e tem como língua oficial o português.

A primeira Reforma Educativa foi implantada no ano de 1978, sendo o marco inicial das políticas educacionais angolana. Vale ressaltar que as análises foram feitas no sentido micro dada a complexidade da temática e as dificuldades de obter alguns dados por parte das instituições angolana conforme descreve Liberato (2016), “[...] Angola apresenta um problema muito sério de escassez de dados de toda a ordem particularmente estatística [...] fazendo como com que informações disponíveis e credível seja bastante limitada, [...]” (LIBERATO, 2016, p. 998-999).

O interesse pela temática se dá pela área da educação e pelos problemas que o ensino angolano apresenta, fraca qualidade de ensino, fraca formação de professores e a ineficiência das políticas educacionais. O país cresce em todos

os níveis no âmbito econômico, porém, se nota um recuo no desenvolvimento educacional, pois conforme afirma Arendt (2000, p. 235) *apud* Nguluve (2006, p. 19) é preciso que aqueles que fazem a educação assumam “(...) a responsabilidade, ao mesmo tempo, pela vida e desenvolvimento [...] e pela continuidade do mundo”.

Almejamos que esse estudo possa servir de referência para pesquisadores e pesquisadoras que desejam conhecer a realidade da educação de Angola. Trabalharam-se textos de pesquisadores angolanos que abordam sobre a realidade da educação de Angola e de pesquisadores(as) brasileiros. O resumo está estruturado da seguinte forma: no primeiro momento far-se-á contextualização de Angola, em seguida faremos uma breve análise sobre a Políticas Educacionais Pós-Independência e por último a Primeira Reforma Educativa de 1978

Contextualização de Angola

Figura1 - Mapa geográfica de Angola

Fonte : <https://governo.gov.ao/ao/angola/sobre-angola/>

Como ilustrado, Angola é um dos 54 países do continente africano, localizada na costa atlântico sul, faz fronteira norte com a República Democrática do Congo, a Leste pela República da Zâmbia, ao sul pela República da Namíbia, um oeste é banhado pelo Oceano Atlântico, sua extensão é de 1.246.700 km², com uma população aproximada de 30.175.553 conforme os dados do Instituto Nacional de Estatística de Angola (INE, 2019).

Segundo Brito Neto (2005), Angola é um país rico em diamantes, petróleo, madeira, cobre, etc., porém, Curimenna (2021) assevera que essas riquezas não se refletem na vida da população, pois, há muita carência nas famílias, aumento da pobreza, o fraco sistema de saúde e ensino, etc.

Políticas Educacionais Pós-Independência

A constituição da República de Angola (2010) e a Lei de Base do Sistema Educativo angolano (2001) asseveram que o acesso à educação é um direito de todos e dever do Estado criar as devidas condições. Dessa maneira, a política pública em Angola está relacionada a intervenção do “Estado implantando um projeto de governo, através de programas, de decisões voltadas para setores específico da sociedade” (HÖFLING, 2001, p. 31) e é nessa vertente que Arendt (2000, p. 235) *apud* Nguluve (2006, p. 19) considera que é preciso que aqueles que fazem a educação assumam “[...] a responsabilidade, ao mesmo tempo, pela vida e desenvolvimento [...] e pela continuidade do mundo”.

Na visão de Cury (2002), as legislações são bastantes recheadas em conteúdos principalmente sobre as políticas públicas, direito à educação, etc., porém, na prática, às vezes não é aplicado. Com a independência de Angola em 1975, permitiu a reconstrução do país, e deu abertura das políticas educacionais e investigações sobre a condição da educação angolana (BALENDÁ; NGIMBI, 2019).

De acordo com Brito Neto (2005) a construção do Estado Nação estava sendo montado pelas ideologias do Movimento popular para Libertação de Angola (MPLA). É dessa maneira que se conduziu a história de Angola, baseada nos personagens do partido no poder deixando lacunas sobre a história real do

país. O índice de desconhecimento continuava alto, havia imensas dificuldades de material escolar, ausência de professores capacitados, falta de escolas, as que haviam não ofereciam condições de permanência etc. Ademais, o autor acrescenta que os conteúdos que eram ensinados naquela época eram informações rotulada pelo partido MPLA salvaguardando os seus interesses ideológicos.

Nessa ordem de ideia, “[...] a política educativa, considerada como um conjunto de resoluções que um determinado governo leva a cabo para dirigir o sistema de educação e ensino institucionalizado, indissociavelmente encontrava-se associado ao regime vigente” (ZAU, 2002, p. 116). Baseando-se nessa realidade, o governo em 1977 implantou o Plano Nacional de Ação para Educação Para todo mediante a concepção de Nguluve (2006),

A preocupação principal deste plano era apresentar uma resposta ao problema da alfabetização de crianças e adultos, procurar, aos poucos, aumentar os espaços escolares de ensino, desenvolver a formação e aperfeiçoamento constante dos professores para permitir a expansão do ensino básico. Aprovado em 1977, o *Plano Nacional de Ação para a Educação de Todos* visava fundamentalmente ampliar a oportunidade de acesso à educação fundamental - sobretudo aos primeiros quatro anos de ensino (1^a. a 4^a. classe - gratuito) (NGULUVE, 2006, p. 82).

Com base nas narrativas expostas, foram necessários criar estratégias instrutivas nas questões de formação de quadros, considerava-se que as mudanças instrutivas realizadas em 1978 não foram efetivas, havia inúmeros alunos nas escolas, mas pouco aproveitamento no aprendizado, ausência de instrutores preparados, etc. Nesses processos Nguluve (2006) e Curiminha (2021), salientam que devido à ausência de pessoal qualificado, o governo do MPLA decidiu buscar professores da (Cuba) de modo a ajudarem na interação instrutiva após a Libertação de Angola e ademais eram enviados cidadãos angolanos com intuito de serem formados. Para clarificar o pensamento, Nguluve (2006, p. 44) considera que:

Além dos professores cubanos que se deslocavam para Angola com intuito de atuarem nos diversos níveis de ensino havia também a possibilidade de os jovens angolanos se formarem no sistema educacional cubano. Estes iam, através das bolsas de estudo cedidas pelo governo cubano, para as mais variadas áreas do conhecimento, na ilha da Juventude de Cuba.

Com este marco histórico, estes convênios muitos jovens angolanos fossem a Cuba, Portugal, Brasil e outras nações em busca de formação de qualidade devido à insuficiência de professores formados que o país registrou após a independência. Para Nguluve (2006, p. 85) “Depois da independência Angola apresentava uma taxa elevada de analfabetismo, calculada nesta fase em 85% do total da população.” a partir daí, o governo procurou medidas combater esse fenômeno emergente (analfabetismo) que o país manifestava e começa uma nova era na educação angolana através de encontros internacionais sobre a educação para todos. Neste íterim, Freitas (2014),

O combate ao analfabetismo, enquanto instrumento para a promoção e desenvolvimento económico e social do país, materializa-se em diversos documentos legais em vigor, que são fruto da experiência internacional de Angola neste âmbito e que se encontram enquadrados sob a égide do Combate à Pobreza, dos Objectivos do Milénio e das Metas de Dakar de uma Educação para Todos (FREITAS, 2014, p. 6).

Os objetivos traçados em Dakar, no caso de Angola é totalmente oposto, pois a extensão da rede escolar ainda é insuficiente em diversas localidades do país e desta forma descumpra o cumprimento dos compromissos de Dakar sobre a educação para todos. Para cumprir os objetivos de Dakar, uma das incríveis obrigações do Estado é a execução de projetos ligados ao desenvolvimento da rede escolar em todo o país, transporte escolar, merenda escolar.

Primeira Reforma Educativas

Após a independência, o governo angolano por meio do Estado responsabilizou os destinos da educação. Foi daí, que a partir de 1978, surge a primeira reforma educativa de modo a dar resposta ao sistema colonial que

excluía a educação do povo autóctone (BRITO NETO,2005). Este “sistema de ensino, que se seguiu ao pós-independência em Angola nasceu de uma determinada conjuntura” (ZAU,2000, p. 116), cujo objetivo era democratização e o ensino gratuito de todos os cidadãos.

Na visão de Mayembe (2016, p. 43). “[...] o processo da reforma educativa tem um bom desenvolvimento se existir uma estreita ligação entre os autores das políticas reformadoras e os reformadores em ação”. Com a entrada em vigor desse Sistema de Ensino, Zau (2002) destaca que havia explosão escolar nos anos 1980/1981, onde o número de alunos inscritos foi de 1.600.000, tendo multiplicado a quantidade de alunos existentes em 1974, último ano do sistema português.

Nessa época segundo o autor “[...] a falta de infraestruturas e de recursos humanos suficientes, [...] primeiros anos após a independência, no sector da educação, se caracterizaram [...] graves problemas. [...] (ZAU,2002, p. 70).

Mediante as narrativas, se observa haver um número maior de crianças fora do sistema de ensino, por conseguinte havia grandes problemas em todas as províncias e sem esquecer a guerra que se perpetuava naquela época e de acordo com Zau (2002, p. 70), “Estavam matriculados 1.026.291 crianças nos quatros primeiros anos de escolaridade em Angola, distribuídos por 15 províncias²¹”.

Ademais, mais de 52% dos professores tinham apenas a 4ª classe²² com capacidades escolares de instruções deficientes e em regiões rurais, os quatro graus de ensino primário, eram numerosos de igual modo as salas de aulas. Isso faz sentido fundamentalmente o baixo grau de instrução naquela época. Apenas 7% dos professores ligados à formação essencial tinham capacidades adequadas. Podemos dizer que houve um desequilíbrio incrível entre os diversos territórios, que não deixa de espelhar os locais onde colonização teve

²¹ Estado no contexto brasileiro.

²² Quarta série na nomenclatura brasileira.

preocupações mais proeminentes, na salvaguarda de seus interesses financeiros (ZAU, 2002).

Pode se afirmar que os problemas da educação no pós-independência se deram desde o início da implementação da Reforma Educativa., pois Balenda e Ngimbi (2019, p. 8) salientam que “[...], muitos dos professores que entraram nesta modalidade nunca tinham sido profissionais da educação, tão pouco tinham a formação específica para assumir este nível de ensino passando pelo nível de escolaridade necessário”.

Na senda dessas análises da Reforma, percebemos que o governo precipitou em certos aspectos, pois não se realizou um diagnóstico prévio ao nível das províncias antes da implementação da Reforma. Corroborando com as falas, Curiminha (2021, p.20), afirma que, a primeira reforma foi “[...], realizado às pressas, à procura de mudança imediata no quadro do analfabetismo, e, por essa via tramar formação de novos indivíduos, enfrentou diversos problemas. O sistema de educação de 1978 foi organizado por três níveis de ensino segundo Nguluve (2006, p. 88) conforme a tabela abaixo:

Tabela 1- Organização do sistema de ensino de 1978

Educação Pré-Escolar	Ensino de Base (<i>Regular, Adultos e Especial</i>)	Ensino Médio ou Pré-Universitário	Ensino Superior
Creche	1º Nível - 1ª à 4ª classe (Obrigatório)	Médio Normal (9ª à 12ª classe)	1º Nível (do 1º ao 3º Ano) (Bacharelato)
Jardim de Infância	2º Nível - 5ª à 6ª classe (Formação Profissional)*	Médio Técnico (9ª à 12ª classe)	2º Nível (do 4º ao 5º Ano) (Licenciatura)
Iniciação	3º Nível - 7ª à 8ª classe (Formação Profissional)*	Pré-Universitário (9ª à 11ª classe)	

Fonte: Nguluve, 2006, p.88.

Como descrito, uma das grandes dificuldades que notamos na reforma foi a formação de professores visto que naquela altura os níveis de ensino

propriamente na 9.^a classe²³, desprovia de recursos humanos (professores) formados em áreas específicas. Ademais, os problemas sobre a falta de escolas e materiais didáticos, etc., acresceu neste grande empecilho.

Considerações finais

Nos achados do estudo, percebeu-se que a primeira reforma em Angola a sua implantação foi necessária para dar resposta ao ensino colonial que privilegiava os cidadãos português e os angolanos assimilados. Porém, o governo teve muitos percalços, pois apesar do elevado número de alunos matriculados, não constituiu melhorias na qualidade de ensino e pelo contrário houve elevado índice de analfabetismo, alta de professores formados, falta de escolas, matérias escolares, etc.

Referências

- ANGOLA. **Constituição da República de Angola**. Luanda, 2010.
- BALENDIA, Nlandu; NGIMBI, Anselmo Bambi. Problemática das Reformas Educativas Em Angola E Sua Incidência Na Monodocência. **Revista Internacional de Educação, Saúde e Ambiente**, v. 2, n. 4, p. 1-15, 2019.
- BRITO NETO, Manuel Brito. **História e Educação em Angola**: Do colonialismo ao Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA). Campinas/SP-Brasil, 2005.
- CURIMENHA, Marcelino. **Os Fundamentos da Educação Angolana**. 1.ed. Santa Catarina: Editora ICEP, 2021, 188 P.
- CURY, Carlos Roberto Jamil. Direito à educação: direito à igualdade, direito à diferença. **Cadernos de pesquisa**, n. 116, p. 245-262, 2002. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0100-15742002000200010>. Acesso em: 04 de jun.2022.
- FREITAS, Dércia Eloísa Gonçalves de. **O Combate ao Analfabetismo em Angola desde o Acordo de Paz (2002)**: alfabetização e os seus

²³ Se refere ao nono ano na vertente brasileira.

constrangimentos no meio rural. Dissertação de Mestrado-Instituto Superior Miguel Torga, Coimbra 2014.

HÖFLING, ELOISA DE. Estado e políticas públicas sociais. **Cadernos Cedes**, v. 21, n. 55, p. 30-41, 2001. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/S0101-32622001000300003>. Acesso em 30 de ago.2022.

INE. **Instituto Nacional de Estatística de Angola 2019**. Disponível em: <https://www.ine.gov.ao/inicio/estatisticas> . Acesso em: 12 jun.2022.

Lei de Bases do Sistema Educativo. Lei nº 13/01. Luanda, 2001.

LIBERATO, Ermelinda. 40 anos de independência. Uma reflexão em torno da condição da mulher angolana. **Revista Estudos Feministas**, v. 24, p. 997-1006, 2016.

MAYEMBE, Ndombele. **Reforma Educativa em Angola**: A monodocência no ensino primário em Cabinda. Tese de doutorado em educação, Universidade Federal de Minas Gerais. Belo Horizonte, 2016. Disponível em: <http://hdl.handle.net/1843/BUOS-AQQJ45> . Acesso em: 02 de jun. 2022.

NGULUVE, Alberto Kapitango. **Política Educacional Angolana 1976-2005**: Organização, Desenvolvimento e Perspectivas.2006. Dissertação de Mestrado-Faculdade de Educação, São Paulo, 2006.

ZAU, Filipe. Angola: **Trilhos para o Desenvolvimento**. 2002. Dissertação de Mestrado, Universidade Aberta, Lisboa,2002.

Agradecimentos

Agrademos a Deus todo-poderoso pelo fôlego de vida. Extensos agradecimentos a secretaria do PROPGed e a todos que se doaram de modo que o evento fosse uma realidade. Ao professor Ivan Fortunato por cooperar sempre em prol da aprendizagem e aos demais colegas, o nosso muito obrigado!